

RELATÓRIO TÉCNICO

Avaliação de potencialidades dos
projetos de iniciação científica em
inovação e propriedade intelectual sub-
metidos ao comitê PIBIC de Engenharia
da Universidade Federal
do Amazonas

Lúcia Martins P. de Oliveira (org.)
Bruno Thiago de Souza Gama
Emanoel dos Santos Matos
Juliana Alice S. Gomes
Larissa Pires da Silveira
Marcel Mendes de Souza
Nelson Kuwahara
Taynara Tenório C. Bezerra

Universidade Federal do Amazonas
Rede PROFNIT/ FORTEC- UFAM
Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia para a Inovação

MANAUS- AM/ 2019

O48r Relatório Técnico: avaliação de potencialidades dos Projetos de Iniciação Científica em Inovação e Propriedade Intelectual submetidos ao Comitê PIBIC de Engenharias da Universidade Federal do Amazonas/ Lúcia Martins Pereira de Oliveira, organizadora; Bruno Thiago de Souza Gama; Emanuel dos Santos Matos, et al. Manaus: PROFNIT, 2019.
42 p.: il., col.
ISBN: 000.000

1. Projetos de Iniciação Científica. 2. Propriedade Intelectual. 3. Inovação. 4. Empreendedorismo. I. Gomes, Juliana Alice S.. Silveira, Larissa Pires de. Souza, Marcel Mendes de. Kuwahara, Nelson. Bezerra, Taynara Tenório C. II. Título.

CDU 347.77

APRESENTAÇÃO

Este Relatório deve ser avaliado com olhar que transcende a simples tratativa de especificidades da produção de Programa de Iniciação Científica em uma universidade. Em princípio a existência e apoio a tal programa é sinal que a instituição está cumprindo seu compromisso básico no campo da Iniciação Científica. Contudo, existe um conjunto de nove objetivos específicos que um Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) deve apresentar segundo premissas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), porém não existe indicadores que comprove seus atingimentos nas universidades, em especial o objetivo de formação em elevado nível do iniciado em C&T para atuar em qualquer área profissional, tais como os campos do empreendedorismo e inovação no mercado de trabalho. Isto posto, a pesquisa realizada por mestrandos do PROFNIT/UFAM, prospectou informações de discentes de Iniciação Científica da área de Engenharias da UFAM (PIBIC Engenharias) em 2018, nas apresentações dos resultados dos projetos no Congresso de Iniciação Científica (CONIC/UFAM), bem como por meio do acesso aos relatórios finais gerados pelos acadêmicos participante de tal programa. Foram realizadas análises de potencialidades de geração de inovações, e ainda seu enquadramento segundo o Manual de Oslo. Em seguida foram avaliadas políticas e ações internas na UFAM, a exemplo do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e decisão do Conselho Universitário (CONSUNI), Projetos Políticos Pedagógicos (PPP), que indicassem aderência entre atividade de Iniciação Científica e a formação empreendedora e inovadora. O olhar sobre o programa PIBIC na UFAM reside exatamente em relação a aderência ou não do iniciado em C&T com a formação citada, e segundo conceito de universidade moderna, que é a universidade que atua além de ensino, pesquisa e extensão, mas também em empreendedorismo e inovação. Esta questão ainda é reforçada pela reformulação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em Engenharia (Resolução CNE/CES N. 11/2002), aprovada na Câmara de Educação Superior/CNE/MEC em 23/1/2019, com o PROCESSO Nº: 23001.000141/2015-11, o qual deixou evidenciado e explícito que a formação do Engenheiro deve contemplar a inovação e empreendedorismo. Assim, ficou evidenciado nos resultados prospectados e avaliados, que a UFAM necessita avançar ou se atualizar nos conceitos contemporâneos de universidade empreendedora, em que a instituição deve proporcionar que o egresso adquira perfil e competências em empreendedorismo e inovação, conforme o que estabelece o inciso II

do Art. 3 do projeto de resolução de DCNs em Engenharia de 23/01/2019. Ademais, tal exigência, de certa forma, sempre esteve presente nos instrumentos de avaliação de cursos do SINAES/INEP. Assim, espera-se que o relatório em questão possa servir de motivador ou auxílio para que setores da UFAM reestruturem seus processos e medidas internas para viabilizar as novas exigências da sociedade em relação a promover formação acadêmica focada em empreendedorismo e inovação.

Os autores

RESUMO

O presente relatório avaliou as potencialidades em Inovação e Propriedade Intelectual dos Projetos de Iniciação Científica submetidos ao Comitê PIBIC de Engenharias da Universidade Federal do Amazonas. Para construção foi realizada pesquisa quantitativa e qualitativa, onde foi criado um modelo de análise de potencialidades, aplicado durante as apresentações no Congresso de Iniciação Científica 2018 e na análise dos relatórios disponibilizados. Foram avaliados 59 projetos em diversas áreas das engenharias, dos quais 35 relatórios foram lidos e analisados, em busca de potenciais projetos inovadores e passíveis de proteção intelectual. Os resultados encontrados diante da análise, apontam que a maioria dos Projetos de Iniciação Científica são voltados para a pesquisa básica, com produção científica sem destaque para o desenvolvimento de produtos e processos inovadores com potencial de proteção. E verificou-se que medidas desarmônicas e dissociadas da instituição no campo de formação e atuação em Inovação e Empreendedorismo acentuam a fragilidade de formação do egresso para atuar no mercado de trabalho, especialmente para incentivo na geração de negócios e startups.

Palavras-chave: Projetos de Iniciação Científica, Propriedade Intelectual, Inovação, Empreendedorismo.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 01 – Principais campos para o estudo de Propriedade Intelectual no Brasil.....	14
Quadro 01 – Modelo de avaliação de potencialidades.....	17
Gráfico 01 – Tipos de Propriedade Intelectual nos RIC.....	27
Gráfico 02 – Tipos de Inovação analisados segundo o Manual de Oslo	29
Gráfico 03 – Áreas do Programa Prioritário do CAPDA/SUFRAMA.....	31

LISTA DE TABELAS

Tabela 01 - Relatórios de Iniciação Científica avaliados por Curso.....	18
Tabela 02 - Potenciais de proteção em Propriedade Intelectual separados por cursos.....	28
Tabela 03 - Relação Tipo de Inovação x Tipo de Propriedade Intelectual.....	30

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

C&T	Ciência e Tecnologia
CAPDA	Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia
CES	Câmara de Educação Superior
CITEC	Câmara de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual
CNE	Conselho Nacional de Educação
CNPq	Conselho Nacional de Pesquisa
CONIC	Congresso de Iniciação Científica
CONSUNI	Conselho Universitário
CT&I	Ciência, Tecnologia e Inovação
DCN	Diretrizes Curriculares Nacionais
DIEESE	Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
FT	Faculdade de Tecnologia
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IC	Iniciação Científica
ICT	Instituições de Ciência e Tecnologia
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
IoT	Internet of Things - Internet das coisas
MCTIC	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
MEC	Ministério da Educação
MIT	Massachusetts Institute of Technology
NIT	Núcleos de Inovação Tecnológica
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
PD&I	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
PDI	Plano de Desenvolvimento Institucional
PET	Programa de Educação Tutorial
PI	Propriedade Intelectual
PIBIC	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
PIC	Projeto de Iniciação Científica
PIM	Polo Industrial de Manaus
PROPESP	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
PROTEC	Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica
RIC	Relatório de Iniciação Científica
SINAES	Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
SUFRAMA	Superintendência da Zona Franca de Manaus
UFAM	Universidade Federal do Amazonas
WIPO	World Intellectual Property Organization

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	09
2.	PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL E NO MUNDO	13
3.	INOVAÇÃO E LEGISLAÇÃO	14
4.	METODOLOGIA	16
5.	RESULTADOS E DISCUSSÃO	19
5.1.	A PROPRIEDADE INTELECTUAL NA ACADEMIA E OS PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	19
5.2.	INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA NA UFAM	22
5.3.	OS RELATÓRIOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E A PROPRIEDADE INTELECTUAL	27
6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	32
	REFERÊNCIAS	35

1. INTRODUÇÃO

Atualmente o conhecimento pode ser considerado como o bem ativo mais valioso de empresas, instituições, universidades e nações. As universidades são reconhecidas por desenvolverem e disseminarem o conhecimento através de ambiente propício para o desenvolvimento de pesquisas, por apresentarem uma estrutura composta de laboratórios, equipe de pesquisadores e acesso à tecnologias. Elas exercem responsabilidade além da educação e formação de profissionais, envolve a pesquisa e extensão, assegurando o avanço da ciência.

E conforme Escobar (2019), a universidade pública tem o compromisso de produzir conhecimento, transcendendo a obrigação de oferecer ensino de qualidade e formação de profissionais de referência, pois não é uma simples escola de terceiro grau, deve ser encarada como “fábrica de conhecimento”, uma vez que viabiliza avanço no desenvolvimento científico, tecnológico e intelectual do país. O autor afirma ainda que o desenvolvimento de pesquisas nestes ambientes representa oportunidades de geração de inovação, que é o produto da pesquisa a ser apropriado pela sociedade. E no Brasil a produção da C&T deve-se em grande parte ao esforço de alunos de pós-graduação e de Iniciação Científica, sob orientação de docentes. Isso é confirmado por relatos de alunos de graduação ao afirmarem que seu envolvimento em pesquisa nas universidades, é em alguns casos, mais produtivo para o aprendizado do que o conhecimento recebido em sala de aula. Esse envolvimento com a pesquisa é benéfico para todos, visto que indistintos setores da economia e sociedade, direta ou indiretamente apropriam-se de capital intelectual e conhecimento científico gerados nas universidades públicas.

Ao analisarmos as características tradicionais das universidades criadas no século XI, na Europa, identificamos que focaram apenas na transferência de conhecimento de docentes para discentes. Já no século XVII a pesquisa foi inserida como um dos pilares das universidades, atuação observada nos Estados Unidos da América (EUA), representando a primeira revolução no conceito de universidade. Já a segunda revolução teve início na segunda metade do século XX, também nos EUA e especificamente por experiências das universidades como MIT, Stanford e Harvard. Estas iniciaram com novas práticas, estabelecendo conceito de Universidade Empreendedora, também denominadas por alguns estudiosos de Universidade Inovadora, focando o desenvolvimento econômico e social, transcendendo a tradicional

obrigação de ensino e pesquisa. As universidades brasileiras, embora atrasadas, reconheceram muito recentemente a relevância dos aspectos de inovação e empreendedorismo para atendimentos das demandas da sociedade, além das obrigações tradicionais de ensino, pesquisa e extensão (PEREIRA et al, 2016).

Etzkowitz e Zhou (2017) na apresentação da Tríplice Hélice, modelo universal de inovação, indicam tratar-se do cerne da inovação sustentável e empreendedorismo que promoveu a criação do Vale do Silício. O modelo em questão requer obrigatoriamente a participação conjunta de universidade-indústria-governo, pois esta tríade conduz na verdadeira formação de ecossistemas de inovação. Os autores chamam atenção indicando que a simples construção de prédios revestidos com nomes de Parques Tecnológicos entre outros, por si só não promoverão o desenvolvimento da inovação e empreendedorismo, caso não estejam contemplando operacionalização segundo o modelo Tríplice Hélice. Evidenciam que sem existência de parcerias universidade-indústria-governo desenvolvimento econômico e social, dificilmente avançam. Os discentes das universidades, em tal ambiente, representam o fator de diferencial em relação a outras instituições produtoras de conhecimento, pois possibilitam oxigenação e dinamização na geração de ideias.

Para que o progresso da ciência ocorra de forma segura é necessária uma proteção aos resultados das pesquisas, e é mister a presença da Propriedade Intelectual (PI), pois é a valorização dos bens intangíveis que possibilitam a transformação em algum bem útil com valor comercial. Segundo Bocchino et. al. (2010), a Propriedade Intelectual é um conjunto de bens imateriais que advêm do intelecto humano e que representa valor econômico. Além de valorizar o capital humano, também impulsiona o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico, cultural e científico.

Sendo a universidade fonte da pesquisa, a mesma deve incentivar as atividades de Iniciação Científica com o olhar na direção de soluções para os problemas cotidianos, pois respostas às questões básicas podem promover inovações. O Projeto de Iniciação Científica (PIC) é o meio de inserir os discentes nesse universo, o que foi evidenciado no estudo realizado por Bridi (2004), que ouviu discentes e orientadores sobre a importância do papel da Iniciação Científica na formação. Massi (2010), concluiu que a participação em PIC favorece o aprendizado e o discente apresenta melhor coeficiente de rendimento no curso e o ajuda a compreender seu papel na construção do conhecimento.

Conforme o CNPq (2019) o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), tal programa nasceu com a instituição em 1951 e tem por função dar suporte a política

de Iniciação Científica desenvolvida nas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica (IC) para discentes de graduação. Os objetivos específicos do PIBIC são:

- 1) despertar vocação científica e incentivar novos talentos entre estudantes de graduação;
- 2) contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores;
- 3) contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer atividade profissional;
- 4) estimular uma maior articulação entre a graduação e pós-graduação;
- 5) contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;
- 6) contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação;
- 7) estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas atividades científica, tecnológica e artístico-cultural;
- 8) proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa; e
- 9) ampliar o acesso e a integração do estudante à cultura científica.

As universidades cumprem suas obrigações de manter programa de Iniciação Científica, porém não existem comprovações de que os nove objetivos específicos de programa PIBIC, definidos pelo CNPq, sejam cumpridos em sua plenitude pelas universidades. E ainda, o objetivo específico de boa formação científica para atuar em qualquer atividade profissional, elencada como a terceira acima, demonstra ser a mais crítica. Isto face a não identificação de formação acadêmica indissociada desse iniciado em C&T em ensino, extensão e principalmente em empreendedorismo e inovação.

Os PIC têm por característica o desenvolvimento da Pesquisa Básica, e de acordo com Gil (1999), tem por objetivo gerar novo conhecimento, a busca da verdade e de interesses considerados universais, contudo, não possui aplicação prática direta. Por outro lado, observa-se que os PIC também podem ser de Pesquisa Aplicada, cujo objetivo é gerar novo conhecimento para uma determinada aplicação prática. Desta forma, é dirigida para encontrar soluções específicas para um problema e envolve a busca da verdade e interesses considerados locais, de aplicação imediata e com contexto bem delimitado.

Pereira et al (2016) apresentaram e discutiram dados do IBGE, DIEESE, Ministério do Trabalho, MEC/INEP, entre outros. Nesta análise, no período de 2002 a 2012, ficou evidenciado que o saldo de empregos de nível superior sempre se mostrou menor e com tendência de crescimento significativamente inferior ao número de concluintes do Ensino Superior nas Universidades Brasileiras, a única exceção em tal década ocorreu no ano de 2003.

Isso evidencia que a economia brasileira é fortemente dependente de produção e exportação de commodities, por outro lado são produtos de baixa complexidade e lucratividade. E ainda, os setores agronegócios e minérios não possuem capacidade para acolhimento de toda diversidade e volume de profissionais graduados pelas universidades. Existe evidente descompasso no número de empresas e empregos de nível superior no Brasil. Uma potencial solução para tal cenário seria a instituição de política industrial que promova agregação de valor ao produto, investindo em tecnologia, competências técnicas, capacidade empresarial, crédito e inovação. Isto potencializa geração de maior número de empregos, abertura de mercados de trabalho dinâmicos, e ainda de aumento de capacidade para concorrer com o comércio exterior (PEREIRA et al, 2016).

Pereira et al (2016) concluem em suas análises, sobre a relação da inovação com as universidades e mercado de trabalho, que é imprescindível que os discentes tenham formação empreendedora e com foco na inovação, e que o viés estritamente acadêmico seja superado. Essa atualização na formação pode reverberar no perfil do campo empresarial do Brasil, viabilizando produção de novos negócios tendo como base novas tecnologias, e geração de produtos e serviços de mais elevado valor, contribuindo para alavancamento da economia.

Sentido semelhante é apresentado por Sousa e Lopes (2016), pois estes defendem que a inserção do ensino de empreendedorismo tecnológico nas universidades como condição necessária para a promoção de criatividade, inovação, liderança e estimular discentes de graduação entrarem para o campo do empreendedorismo. E que a efetiva disseminação do empreendedorismo tecnológico dar-se-á com a efetiva existência de componentes curriculares nos cursos de graduação, devendo alinhar os conteúdos tecnicistas da formação tradicional com disciplinas que abordem negócios, tais como business plan, mercado financeiro, estratégia, etc. Nas universidades norte americanas, europeias e chinesas existem conjugação de formação tecnicista com empreendedorismo, diferentemente da realidade observada nas universidades brasileiras.

Brasil Júnior (2016) afirma que, pela análise do índice de Universidades Empreendedoras brasileiras e pelos rankings internacionais, o Brasil encontra-se distante dos níveis satisfatórios. Constata-se falta de difusão e maturação de cultura empreendedora para promoção do desenvolvimento almejado. No diagnóstico das universidades observou-se que as estruturas curriculares são ultrapassadas, e ainda que métodos de ensino estão ancorados com os dos séculos anteriores, e por fim nota-se poucas interações com a sociedade. E por fim há indicação da necessidade de que corpos docente e discente assumam postura empreendedora dentro das universidades.

Por meio da Lei da Inovação nº 10.973/2004, alterada pela Lei nº 13.243/2016, tornou-se possível o incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, o que possibilitou a criação dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) nas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT). Além disso, permitiu que as universidades públicas tivessem participação societária minoritária em startups, visando desenvolver produtos e processos inovadores, desde que estivessem de acordo com as diretrizes e as prioridades definidas nas políticas de PD&I e desenvolvimento industrial. Nesse viés, observa-se atualmente, que as universidades brasileiras passam por mudanças de paradigmas, em que o empreendedorismo do conhecimento, defendido por Aveni (2014), torna-se uma necessidade.

O objetivo deste estudo é avaliar as potencialidades em Inovação e Propriedade Intelectual dos Projetos de Iniciação Científica apresentados ao Comitê PIBIC de Engenharia da UFAM. Com relação aos procedimentos e métodos adotados para a elaboração deste Relatório, trata-se de pesquisa qualitativa e quantitativa, onde os Relatórios de Iniciação Científica foram analisados a partir de um “Modelo de avaliação de potencialidades”, cujo propósito era o de auxiliar no levantamento primordial durante a apresentação dos trabalhos, no Congresso de Iniciação Científica de 2018, bem como a posterior leitura dos relatórios disponibilizados pelos autores.

2. PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL E NO MUNDO

O desenvolvimento econômico de uma nação está atrelado às criações e inovações tecnológicas desenvolvidas por elas, daí a necessidade de proteger tais criações. Com um mundo cada vez mais globalizado, a ideia de conceber algo apenas para utilização local tornou-se ultrapassada, uma vez que o pensar em termos do alcance de uma criação se tornou global. A pirataria também reforça a necessidade de proteção da Propriedade Intelectual, de forma que se justifica a necessidade de regulações nacionais e internacionais que protejam a criatividade e inovação. Essas proteções surgem por meio de concessão oferecida pelo Estado com intuito de assegurar resguardo a resultados de pesquisa e desenvolvimento, valorizando e assegurando sua transferência com segurança jurídica, conforme evidencia o Manual de Propriedade Industrial (ABIMAQ/IPD, 2014).

A Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou WIPO em inglês) define como Propriedade Intelectual (Handbook, p. 3, 2018), de forma ampla, a soma dos direitos legais relativos de atividade nos domínios industrial, científico, literário e

artístico, orienta que a PI possa ser um ponto de promoção econômica aos criadores e, ao mesmo tempo, seja incentivo à divulgação e aplicação do resultado dessa criação, a fim de promover o desenvolvimento econômico e social.

Portanto, conforme Scudeler (2012), a lei que protege o direito do criador é a mesma que visa encorajar um comércio justo dessas inovações.

No Brasil, evidenciam-se os seguintes campos para o estudo da PI(PAESANI, 2015):

Figura 01: Principais campos para o estudo de Propriedade Intelectual no Brasil.

Fonte: Manual de Propriedade Intelectual: direito de autor, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais *sui generis* / Liliana Minardi Paesani. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

Deste modo, neste Relatório analisa-se as potencialidades de Inovação e Propriedade Intelectual em projetos de Iniciação Científica apresentados ao Comitê CONIC de Engenharia da UFAM dentro dessas áreas.

3. INOVAÇÃO E LEGISLAÇÃO

Desde a antiguidade o homem busca criar utensílios e ferramentas para solucionar suas tarefas. Hoje diversos produtos são criados ou aperfeiçoados para conquistar consumidores e serem introduzidos no mercado por empresas que buscam maior competitividade. Para Michael

Porter, “as empresas obtêm vantagem competitiva por meio de ações inovadoras. Elas abordam a Inovação em seu sentido mais amplo, incluindo tanto novas tecnologias quanto novas maneiras de fazer as coisas” (TIDD; BESSANT, 2015).

A Inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, detectar oportunidades e tirar proveito dela, possuindo grande relevância para o crescimento econômico de um país (idem).

A inovação, segundo o Manual de Oslo, classifica-se em quatro tipos: de produto, de processo, de *marketing* e organizacional. As inovações de produtos englobam as mudanças no potencial dos produtos e serviços; inovações de processo são as mudanças significativas nos métodos de produção e distribuição; inovações organizacionais são as mudanças que envolvem a implementação de novos métodos organizacionais; e inovações de *marketing* incluem a implementação de novos métodos de *marketing*.

Para Dalmarco (2018), a inovação pode melhorar o desenvolvimento tecnológico existente em uma indústria e, assim, ampliar o desenvolvimento social e tecnológico. Para que isso ocorra, é necessário que as empresas estejam em contato com as universidades, pois são elas que detêm capital humano e conhecimento que pode contribuir para pesquisas em diversas áreas.

A Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, Lei de Inovação Tecnológica, que dispõe sobre incentivos à inovação e a pesquisa científica e tecnológica em ambientes produtivos, tem como objetivo favorecer o alcance da autonomia tecnológica e o desenvolvimento industrial do país, assegurado na Constituição Federal de 1988, nos art. 218 e 219 (BRASIL, 2014).

A partir disso, foi potencializada a aproximação e interação entre universidades públicas e empresas, possibilitando a troca de conhecimentos (RIPKA; MÜLLER et al., 2015).

Essa interação trouxe como foco as estruturas de apoio à proteção e à comercialização do conhecimento (GARNICA; TORKOMIAN, 2009).

Segundo Tidd (2015), inovação é uma criação de possibilidades combinada de conhecimentos e, quando bem-sucedida, ocorre sob condições de alta incerteza.

A Lei de Inovação dispõe que as ICT deverão criar um NIT próprio para gerir sua política de inovação, pois todo o trâmite de proteção das pesquisas desenvolvidas, PI e direito dos pesquisadores pertencem à ICT, o que facilita a divulgação e transferência de tecnologia para sociedade e interação com as empresas.

Em relação a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, Lei de Informática, alterada pela Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001, determina que as empresas que produzem bens e serviços de informática apliquem, anualmente, no mínimo 5% do seu faturamento bruto no

mercado interno em atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas na Amazônia. Essa receita deverá ser decorrente da comercialização dos produtos incentivados, conforme projeto elaborado pelas próprias empresas, com base em proposta a ser apresentada à Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA, 2018).

O Comitê das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (CAPDA), estabelecido no Decreto nº 6.008/2006, tem suas atividades voltadas à gestão dos recursos destinados a atividades de pesquisa e desenvolvimento, tais valores são oriundos dos investimentos realizados pelas empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática, as quais fizeram jus aos benefícios fiscais previstos na Lei de Informática (BRASIL, 2006).

Em 11 de setembro de 2018, por meio da Resolução do CAPDA nº 4/2018, foram estabelecidos os Programas Prioritários para Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Estado do Amapá, a saber: Economia Digital, para investimentos em Inteligência artificial, Internet das coisas, big data, entre outros; Bioeconomia, que consiste no desenvolvimento de soluções para a exploração econômica sustentável da biodiversidade; Formação de Recursos Humanos; Fomento ao Empreendedorismo; e Indústria 4.0 e Modernização Industrial.

No ecossistema local de inovação, as oportunidades de investimentos e Transferência de Tecnologia podem ser obtidas por meio dos Programas Prioritários. Para Scholze (2016), esse formato de compartilhamento dos recursos ressalta o espírito da lei de não apenas estimular as atividades de P&D corporativo e verticalizado, mas também vincular os investimentos à cooperação entre as empresas beneficiadas, universidades e institutos de pesquisa, numa estratégia direcionada a sedimentar os esforços de desenvolvimento tecnológico e promover o efeito multiplicador dos transbordamentos (*spill over*) dos benefícios sobre a economia e o ambiente de PD&I no Brasil.

4. METODOLOGIA

Para elaboração deste Relatório, acompanhou-se a defesa de projetos apresentados pelos alunos de graduação da UFAM durante o XXVII Congresso de Iniciação Científica (CONIC), realizado nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2018. Foram expostos 59 projetos em formato de *banners*, dos quais 35 Relatórios de Iniciação Científica foram disponibilizados integralmente pelos autores, para serem lidos e analisados quanto aos quesitos de PI e Inovação.

No que se refere à classificação, esta pesquisa apresenta duas perspectivas: uma qualitativa e outra quantitativa. Esta última se justifica por se apoiar “em um modelo de conhecimento chamado positivista, em que prevalece a preocupação estatístico-matemática e tem a pretensão de ter acesso racional à essência dos objetos e fenômenos examinados” (LAKATOS, 2017).

Já à característica qualitativa, conforme Gibbs (2009), dar-se por ser de suma importância a singularidade de dados que apresentam grande diversidade em uma pesquisa e não podem ser quantificados, podendo ser apresentado por praticamente qualquer forma de comunicação humana.

Quanto aos procedimentos e métodos empregados, esta pesquisa se classifica como bibliográfica, pois foram consultados artigos, teses, dissertações, relatórios e livros específicos sobre o tema, característica deste tipo de pesquisa. Ademais, foram consultados os Relatórios de Iniciação Científica, bem como a visualização das apresentações durante o XXVII CONIC, a fim de melhor classificar os trabalhos em relação aos indicadores de PI e Inovação. Foi ainda criado um modelo de avaliação de potencialidades, com base em cinco perguntas, conforme Quadro 01 a seguir:

Quadro 01 - Modelo de avaliação de potencialidades.

PERGUNTAS	OPÇÕES DE RESPOSTAS
1. Foi realizada busca de anterioridade?	- Sim - Não
2. Que tipo de busca foi realizada?	- Bancos de Patentes Internacionais - Capes (Bases Internacionais) - Congressos - Dissertações - INPI - Teses
3. Segundo Manual de Oslo, que tipo de Inovação é característica do trabalho?	- Inovação de Produto - Inovação de Processo - Não se aplica
4. Qual o tipo de proteção do trabalho?	- Direito Autoral - Modelo de Utilidade - Patente de Invenção - Não se aplica

5. O projeto pode ser enquadrado para receber apoio financeiro em qual Programa Prioritário do CAPDA/SUFRAMA?	<ul style="list-style-type: none"> - Bioeconomia - Economia Digital - Formação de Recursos Humanos - Não se aplica
---	--

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

A utilização deste modelo se fez necessária para análise dos trabalhos no momento da apresentação dos banners durante o Congresso. A partir disto, foram lidos e analisados 35 Relatórios de Iniciação Científica, num universo de 59 projetos apresentados. Vale ressaltar que o evento concentra a área de Engenharia, conforme Tabela 01 a seguir, na qual é apresentado o quantitativo de relatórios avaliados por curso:

Tabela 01 - Relatórios de Iniciação Científica avaliados por Curso.

Curso de Engenharia	Nº de Relatórios Avaliados
Civil	6
Computação	3
Elétrica	4
Elétrica - Eletrotécnica	2
Elétrica - Eletrônica	2
Materiais	5
Mecânica	1
Petróleo e Gás	2
Química	10
Total	35

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

Após esta análise, os resultados obtidos nas amostras foram quantificados segundo às áreas da engenharia ao qual pertencem. Em seguida, os projetos foram divididos e mensurados quanto ao tipo de proteção intelectual, tipo de inovação e a área do Programa Prioritário do CAPDA/SUFRAMA em que poderiam se enquadrar.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 A PROPRIEDADE INTELECTUAL NA ACADEMIA E OS PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O direito intelectual e industrial no Brasil é tratado por Peixoto Neto (2013), ao dizer que o país “tem tentado nos últimos anos avançar na interação entre as universidades e institutos de pesquisa com as empresas, no binômio fundamental da propriedade industrial brasileira: universidade-empresa”.

É importante ressaltar que, PI envolve muitas áreas e todas têm suas peculiaridades e legislação própria, cita-se a classificação: patente, marca, desenho industrial, indicação geográfica, direito de autor, direitos conexos, programa de computador, topografia de circuito integrado e cultivar (INPI, 2018).

Araújo (2010), chama atenção para o fato de que a proteção vai além da garantia do direito de propriedade e exclusividade ao titular da criação intelectual. Essa proteção permite o avanço da inovação e a divulgação do conhecimento, gerando benefícios para a sociedade, uma vez que esse conhecimento tem um “papel importante para o desenvolvimento de um país”. Para gerir a PI com vista a inovação é indispensável incentivar a cooperação entre a ICT e a empresa “para a realização de pesquisas e desenvolvimento tecnológico conjuntos, bem como dinamizar os processos de licenciamento e Transferência de Tecnologia” (ARAÚJO, 2010).

Quintella et al. (2011) destacam a escassez de conhecimento a respeito de como utilizar as informações tecnológicas disponíveis no Sistema de Propriedade Intelectual. Esse aspecto implica o surgimento de diversas dúvidas que podem ser minimizadas mediante o uso da busca de anterioridade. Por meio dessa busca é possível avaliar se a tecnologia em questão já foi desenvolvida, se já foi apropriada ou se já está sendo utilizada pelo mercado. A pesquisa em banco de dados de patentes permite a obtenção de diversas informações sobre as tecnologias existentes, o estágio de maturidade de tecnologias concorrentes e afins, por meio de um levantamento de informações e evidências sobre o “estado da técnica”. Consiste numa revisão minuciosa, de modo a evitar perda de recursos e tempo destinados ao desenvolvimento de algo que poderá ser objeto de disputas legais ou mesmo que não poderá ser patenteadado por não atender aos critérios de novidade ou atividade inventiva.

No que tange às universidades, o engajamento nos Projetos de Iniciação Científica, a inserção do discente no universo da pesquisa, pode motivá-lo a encarar a atividade com

seriedade, percebendo a possibilidade advinda do processo, pois segundo Calazans (1999), a prática favorecida pela Iniciação Científica é estímulo a “imaginação criadora” e favorece a inovação como aponta Bridi (2010). Pois o objetivo da Iniciação Científica é colocar o graduando em contato com a pesquisa para geração de conhecimento e desenvolvimento de suas habilidades como pesquisador.

Aguiar (2013) chama a atenção para o fato de que a universidade deve desenvolver o empreendedorismo nos discentes, uma vez que “as principais universidades não estão mais empenhadas em produzir conhecimento e formar profissionais, mas também em contribuir com o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”. E afirma que “está sendo quebrada a barreira cultural que separava o mundo acadêmico das empresas, estabelecendo uma nova e benéfica relação para ambos”. O pesquisador iniciante deve ser capacitado para que ele possa identificar e saber o que fazer quando o resultado de sua pesquisa gerar algo promissor.

Contudo, Zucoloto (2013), ao indagar sobre o incentivo em produzir e registrar o resultado das pesquisas, chama a atenção para o fato de que não basta o número crescente de patentes para promover a inovação, afirma que é necessária uma estrutura que possibilite a implementação desse processo, e que “os indicadores até hoje produzidos não são conclusivos quanto ao seu sucesso”.

Satell (2015) assegura que é a parceria entre a universidade e os setores público e privado que nos permite “navegar pelo caminho da descoberta, para a inovação e para a transformação”. Contudo, reconhece que pode levar décadas para ir da pesquisa básica até que as inovações possam ser sentidas pela sociedade. Essa distância se deve tanto ao processo demorado da pesquisa e validação dos resultados, como dos “estrangulamentos que impedem que esses avanços tecnológicos cheguem ao mercado” como ressalta a Comissão Europeia (Eurostat, 2016).

Com isso é indispensável que a Transferência de Tecnologia da universidade e instituições públicas de pesquisas sejam consideradas como fundamentais na criação de novos empreendimentos, crescimentos das empresas existentes e formação de novos empregos, e isso é considerado inovação e desse modo confirma o que é dito por Satell.

Nesse cenário de inovação, a Internet das Coisas (IoT) está em toda parte, e Carneiro Neto (2017), trabalhou prospecção tecnológica sobre IoT, pesquisando na base de dados da WIPO, e pôde identificar uma evolução significativa a partir de 2011, na quantidade de depósitos de patentes dessa tecnologia “quando, além da China, outros países, a exemplo dos

Estados Unidos, Canadá, Japão e Coréia do Sul passaram a investir em pesquisas e desenvolvimento tecnológico nessa área”.

E no Brasil, Araújo *et all* (2017) afirma que a IoT está em diversas áreas, na saúde, com os sistemas de monitoramento, passando pela engenharia civil e arquitetura, trazendo um conceito de “prédios inteligentes”, favorecendo a construção de “Cidades Inteligentes”, e isso promove “a corrida para o ranking das cidades mais inteligentes, o que impulsiona a aproximação do mercado de IoT com a pesquisa nas academias”.

Nada mais prático para a aproximação do mercado com a academia, do que promover a postura empreendedora desde cedo na universidade. E os princípios estabelecidos por Ries (2011), além de auxiliar na formação, promove a criação novos produtos e soluções, envolve cinco etapas:

1. Os empresários estão em toda parte;
2. Empreendedorismo é gerenciamento;
3. A aprendizagem deve ser validada;
4. Siga uma abordagem de construir-medir-aprender;
5. Aplicar a contabilidade da inovação: uma abordagem qualitativa que permite aos empreendedores ver se o mecanismo de inovação está funcionando.

A melhor forma de trabalhar empreendedorismo na universidade é por meio de empresas juniores e startups. E para que seja uma ação de sucesso é necessário que a startup promova inovação e Maurya (2012) afirma que a primeira parte desse processo é determinar se a visão do produto pode ser combinada com um problema que vale a pena resolver. Caso positivo, o protótipo será validado pelo cliente ao verificar os benefícios que trará a seus usuários. A próxima etapa é validar que existe um mercado suficientemente atraente para a solução.

Então surge um questionamento: como a inovação pode ocorrer em um contexto de pesquisa? Sem a validação de uma startup? Daí a importância, diríamos até a necessidade da presença de uma startup no seio da academia. Pois, Nunamaker (2015) fala do conceito de “última milha” de Winter, onde a proposta colocada pelo autor em 2010 chama a atenção para a identificação de onde o valor para a sociedade é criado, pois afirma que a última milha é onde “você faz a diferença duradoura”. Se considerarmos que para fazer a diferença, é imprescindível validar a pesquisa, então concordamos com Nunamaker et al. (2015), ao declarar que “a solução não é realmente entendida e não pode realmente ser avaliada antes de ser implementada de fato, e os pesquisadores não podem prever o impacto de suas pesquisas somente quando sentadas em suas mesas”.

Sentir-se parte da construção da inovação é, sem dúvida, um grande incentivo para a aprendizagem, e as parcerias se fazem necessárias, pois segundo Kalantaridis (2017), a

universidade é uma fonte de conhecimento, traduzida na vantagem competitiva e que pode promover a inovação por meio da comercialização das pesquisas realizadas, uma vez que a instituição cobre a lacuna da empresa que não gera diretamente o conhecimento.

5.2 INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA FORMAÇÃO UNIVERISTÁRIA NA UFAM

A Resolução CNE/CES N. 11/2002 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia (DCNs Engenharia), estabeleceu em seu parágrafo 2º do Art. 5º, clara evidencição de que a formação do Engenheiro deve contemplar estímulos às atividades complementares, a exemplo de Iniciação Científica, projetos multidisciplinares, trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipos, participação em empresas juniores entre outras atividades empreendedoras.

E merece destaque a reformulação das DCNs Engenharias, finalizada em 23/01/2019, com o Processo N. 23001.000141/2015-11, Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior do Ministério da Educação. Na proposição de nova estrutura das DCNs a formação empreendedora e em inovação dos egressos está explícita em seus vários dispositivos.

No indicador “1.3 Perfil profissional do egresso”, do instrumento de avaliação de cursos de graduação SINAES/INEP 2017, especificamente em relação a exigência de articulação da formação universitária com necessidades locais e regionais, é que exista planejamento do curso para sua ampliação em função de novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho. Nesta questão é evidenciado que a atualidade e o mercado exigem formação de profissionais que deverão ser não apenas técnicos para assumir postos de trabalho, mas também e principalmente que sejam capazes de criar empresas, gerar negócios, gerar empregos, em suma há exigência de que o egresso seja um empreendedor. E dentro de tal discussão a formação e experiência em Inovação passa a ser um diferencial, pois poderá ser a primeira atuação profissional e esta é a origem de muitas startups.

A UFAM não demonstra atender essa exigência das DCNs de Engenharia e do instrumento SINAES/INEP, haja vista o descolamento entre formação em Iniciação Científica com sua potencialidade para atendimentos do mercado de trabalho e sociedade. Uma proposta seria as pesquisas “inicializadas” pudessem alavancamento para geração de negócios e/ou

potenciais produtos e processos. A crítica não se refere a condução “isolada” do Programa de Iniciação Científica, e nem tão pouco da obrigatoriedade dos resultados conduzirem em produtos e processos passíveis de proteção, mas também pela falta de formação empreendedora e com foco em inovação do discente, e de preparo da própria instituição, para que o egresso ao sair da universidade possa ter possibilidade, quando pertinente com sua área e tema de pesquisa, empreender a partir das pesquisas realizadas ao longo de suas experiências em Iniciação Científica, analogamente também cabe a observação para sua participação em Empresa Júnior, Programa de Educação Tutorial (PET), Programa de Iniciação Tecnológica, projetos de PD&I, entre outras.

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016-2025 da UFAM, aprovado pelo Conselho Universitário em 23 de novembro de 2015, em seu Quadro 31: Detalhamento do projeto/objetivo 4.1.1, tem-se a citação do projeto “V4 – O20 - Projeto 1: UFAM empreendedora”, no qual observam-se proposições de ações da instituição em promover o empreendedorismo pela instituição e não na formação empreendedora dos egressos, a exceção do “apoio na formação de empresas juniores”. Não obstante neste mesmo PDI não se visualiza ações que visem implementar disciplinas com fins de formação empreendedora dos alunos de graduação. Por outro lado, no “Quadro 32: Detalhamento do projeto/objetivo 4.2.1”, tem-se o projeto “V4 - O21 - Projeto 1: Socialização/difusão da inovação, 4.2.1 Fortalecer a cultura de inovação no âmbito institucional”, observa-se a estratégia de formação do egresso para a Inovação. Neste observa-se que a instituição planejou ação efetiva de formação do egresso para entendimento e internalização da inovação, especificamente pela existência da estratégia “M1: Inserção de disciplinas de Propriedade Intelectual e Inovação nos cursos de capacitação, de graduação e pós-graduação”. Contudo, em contato com docentes que foram ou são coordenadores de cursos de graduação da FT, no dia 07/04/2019, percebeu-se que nenhum dos mesmos foram contatados para tratar sobre tal questão pela gestão superior, e ainda informaram que não existem disciplinas específicas que tratam sobre a temática. Contudo, o curso de Design da FT é o único que possui disciplina que aborda em seu conteúdo tópicos de Propriedade Industrial, especificamente na disciplina “Legislação e ética aplicada ao Design”.

No “Quadro 33: Detalhamento do projeto/objetivo 4.2.2” do PDI, tem-se a apresentação no Vetor “V4 - O22 - Projeto 2: Inova UFAM” do projeto “4.2.2 Estimular a produção intelectual voltada para gerar inovação à sociedade”. Neste são elencados como estratégia: a) “M1: Realização de melhores articulações entre Academia e o setor produtivo com transferência de tecnologia para produção de inovação” e “M2: Prospecção de demandas de produtos / processos e serviços da região norte que possam gerar inovação”. Históricas

decisões institucionais de não concretização de parcerias em Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação – PD&I da UFAM com setor produtivo, bem como de decisões de aumento de burocratização representam riscos evidentes e concretos para não atingimento desse Vetor do PDI. Acontecimentos recentes reforçam tal afirmação, a exemplo a decisão do CONSUNI/UFAM do dia 22/03/2019 em não acatar decisões do CITEC/PROTEC/UFAM em aprovação de conjunto robusto de importantes projetos com parcerias com o setor produtivo que vão ao encontro do atendimento das duas estratégias citadas. A decisão de “interpretar” que tais projetos de Inovação necessitariam de avaliação e homologação da PROPESP/UFAM, representa a atuação incorreta na condução institucional e notória ação de fragilização da Inovação da própria instituição.

Os projetos, indevidamente retidos pelo CONSUNI/UFAM, enquadram-se em sua grande maioria no Inciso III do Art. 20 do Decreto N. 6008/2006, pois este elege dentre atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação a “formação ou capacitação profissional de níveis médio e superior (...)”. E ainda os projetos são também conexos com a Resolução CAPDA/SUFRAMA N. 4/2017, a qual prevê em seu Art. 18, procedimentos de proteção da Propriedade Intelectual (PI) gerada nos Programas Prioritários. Cumpre citar que a Lei N. 13674/2018 reforça a relevância da Inovação, pois as citações de inúmeras leis, inclusive e especialmente as referentes a Lei de Informática para o Polo Industrial de Manaus (PIM), passaram a nomear “Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação” modificando as legislações anteriores que nomeavam apenas “Pesquisa e Desenvolvimento”.

A avaliação do PDI/UFAM vigente mostra que foi planejado esforço no sentido da promoção da Inovação, inclusive no sentido mais profundo e efetivo que é a formação desde a graduação, porém de fato as ações não estão acontecendo. Os cursos de Engenharia são exemplos desta situação, em nenhum existe disciplina específica para tratativa de tal assunto, a única exceção na Faculdade de Tecnologia é o curso de Design que possui em sua estrutura curricular disciplina que trata especificamente dos mecanismos de proteção de Patentes de Invenção e Modelos de Utilidade e Registros de Desenho Industrial e Marcas.

No campo do empreendedorismo verifica-se que o PDI/UFAM não apresenta a mesma profundidade das metas para atuar na Inovação, especialmente as que possam efetivamente contribuir para formação empreendedora do egresso dos cursos de graduação. Contudo, verifica-se que essa formação é apresentada como desejável pela DCNs de Engenharia. Logo, sob tal quesito o PDI/UFAM mostra-se fragilizado. E muito embora o PDI apresente metas e ações para contribuir com “apoio na formação de empresas juniores”, a condução atual não reflete este compromisso firmado, pois em contatos firmados com grupos de discentes que

formaram ou estão por formalizar empresa Júnior, verificou-se clara e notória dificuldade para as unidades acadêmicas viabilizarem espaços físicos para instalação destas iniciativas. Assim, concretamente a UFAM, no momento, apenas empreendeu esforço para regulamentar a criação das empresas através da homologação da Resolução CONSUNI N. 020/2018, embora esta possua dispositivo que viabilize as condições para acesso aos espaços físicos, porém a prática não é trivial e a recepção pela criação em determinados Departamentos não é bem visto e acolhido.

E por fim, merece destaque o afastamento e contra senso da UFAM em relação aos princípios estabelecidos pelo Novo Marco em C&T no país, tendo como uma de suas bases o Decreto N. 9.283/2018, que se refere a “Regulamentação do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação”. A afirmação anterior decorre de observações proferidas, em 22/05/2018, em Brasília, no “Seminário: Impactos do Marco Legal de CT&I para os ambientes de Inovação”, pelo Diretor de Políticas e Programas de Apoio à Inovação, Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação/MCTIC, Jorge Mario Campagnolo, na palestra “Novo Marco Legal de CT&I e os principais destaques para os ambientes de inovação”. Elencou como resultados esperados para a adequada operacionalização do novo Marco Legal, entre outros: a) Simplificação da gestão, controle e regulamentação de projetos de CT&I; b) Estímulo à criação e ao fortalecimento de ambientes promotores da inovação e maior envolvimento das ICTs em ações de empreendedorismo; c) Facilitação e viabilização da cooperação entre empresa, academia e governo; etc. Esses resultados não representam a realidade vivenciada ou as condições necessárias para a UFAM no momento atual, muito embora exista reconhecimento desta questão presente no “Projeto 2: Inova UFAM” vetor 4 do PDI.

E por fim cabe ressaltar que a UFAM descumpra significativa parte dos atributos exigidos do “Indicador 1.1 Políticas institucionais no âmbito do curso” do Instrumento de Avaliação de Curso SINAES/INEP 2017. A afirmativa é sustentada pela verificação de comprovação de descumprimento de parcela de vetores e metas definidos no PDI/UFAM 2016/2025, a exemplo do vetor 4, especialmente em “V4 - O22 - Projeto 2: Inova UFAM, 4.2.2 Estimular a produção intelectual voltada para gerar inovação à sociedade”, bem como em relação a “V4 - O21 - Projeto 1: Socialização/difusão da inovação, 4.2.1 Fortalecer a cultura de inovação no âmbito institucional”.

5.3 OS RELATÓRIOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E A PROPRIEDADE INTELECTUAL

As análises dos Relatórios de Iniciação Científica, obtidos por meio do Modelo de Avaliação de Potencialidades de Inovação e Propriedade Intelectual, resultaram nas discussões seguintes.

Observou-se que 29 projetos apresentaram busca de anterioridade, visto que para construção das pesquisas foram considerados dados e informações relevantes em periódicos de bases internacionais, além da investigação em repositório institucional. Vale ressaltar que, mesmo classificada como “realizada a busca de anterioridade”, não implica afirmar que houve pesquisa em bases de patentes e que a pesquisa é passível de proteção ou que pode acarretar em um produto de potencial mercadológico, em razão de não ter sido analisado os três requisitos básicos, como: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Podemos afirmar que foram realizadas buscas para identificar se o objeto da pesquisa, tinha material em profusão, se haviam áreas descobertas, contudo, não identificou-se buscas nos bancos de patentes, nacionais ou internacionais. Quanto às respostas às questões do modelo para análise, identificamos que 97,2% realizaram buscas em diversos sites, bases de dados, bancos de teses e dissertações; e 2,9% não realizaram buscas.

Gráfico 01: Tipos de Propriedade Intelectual nos RIC

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

Ao analisarmos os RIC exposto no Gráfico 01, identificamos que 62,9% dos projetos não se enquadraram em nenhum tipo de proteção, pois os Projetos de Iniciação Científica desenvolvidos buscaram realizar análise de fenômenos e processos, além de ter como foco o desenvolvimento de pesquisas básicas e não a geração de produtos e negócios.

Do montante, apenas 37,1% tem viabilidade para proteção, sendo distribuídos da seguinte forma: 8,6% com viabilidade para patentes de invenção, 5,7% direito autoral e 22,9% modelo de utilidade. Vale ressaltar que este levantamento foi feito de forma bastante rudimentar, pois não foi realizada busca em nenhuma base especializada, nesse momento, a proposta é identificar inicialmente se os trabalhos têm viabilidade de proteção, fazendo um primeiro corte e posteriormente aprofundar a pesquisa.

Um ponto relevante na análise dos relatórios, foi o fato de que alguns apresentavam um estudo complementar e comparativo de teses e dissertações, apresentando uma nova verificação a partir das análises efetuadas.

Tabela 02 - Potenciais de proteção em Propriedade Intelectual por cursos

Cursos/ Engenharia	Direito Autoral	Modelo de Utilidade	Patente de Invenção	Não se aplica
Civil	0	2	1	3
da Computação	1	1	0	1
de Materiais	0	0	0	5
de Petróleo e Gás	0	1	0	1
Elétrica	0	1	0	3
Elétrica-Eletrotécnica	0	1	1	0
Elétrica-Eletrônica	0	0	0	2
Mecânica	0	1	0	0
Química	1	1	1	7
Total	2	8	3	22

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019.

Em termos de viabilidade de proteção em Propriedade Intelectual por área de Engenharia exposto na Tabela 02, observa-se que dentre os 35 projetos avaliados no Congresso de Iniciação Científica no ano de 2018, a quantidade de proteção por curso se demonstrou equilibrada. Cabe destacar que os cursos que tiveram maiores potenciais de proteção foram as Engenharias Civil e Química, totalizando 03 proteções. Por outro lado, constatou-se que as Engenharias de Materiais e Elétrica-Eletrônica não apresentaram nenhum potencial de proteção.

As patentes Modelo de Utilidade totalizaram 08 e Patente de Invenção totalizaram 03 no universo de 35 projetos. Nota-se que tais potenciais de proteção em Propriedade Intelectual possuem como características o desenvolvimento e construção mecânica de artefatos para

construção civil por meio de resíduos e materiais recicláveis; implantação de novos sistemas fotovoltaicos em rodovias; monitoramento de energia com a utilização de sistemas inteligentes; aplicação e teste em sistemas hápticos; e avaliação de novos óleos para bioadsorventes. Em relação às 03 patentes de invenção, as evidências observadas nos RIC se referem à estudos de nanopartículas na aplicação em matalofármacos, aplicação de novos artefatos com a utilização de cerâmica em concretos, e novas aplicações em redes elétricas.

Observou-se apenas 02 potenciais de registros de Direito Autoral, em destaque o sistema de simulação de operações de poços petrolíferos com integração na Engenharia Química, e os sistemas de otimização de módulo de veículos autônomos no curso de Engenharia da Computação.

No que se refere à proporcionalidade de proteção, destacam-se que os projetos na Engenharia Química foram os que tiveram menor potencialidade em termos de Propriedade Intelectual. Tal constatação, se deve pelo motivo dos tipos de projetos apresentados no Congresso de Iniciação Científica visarem a pesquisa básica, cujo objetivo não é criar novos produtos ou processos, e sim corroborar estudos já validados, tais como: estudos de utilização de técnicas de tratamentos de água, obtenção e caracterização de compósitos poliméricos com a utilização de produtos da região norte, estudos de utilização de fibras amazônicas em concretos, e estudos da influência de certas frutas da região amazônica na produção de farinhas. Deste modo, ao final da avaliação não foram encontradas evidências que possibilitasse a proteção como Propriedade Intelectual.

Em relação ao curso de Engenharia de Materiais, os 05 Projetos de Iniciação Científica apresentados tiveram como características estudos de eficiência e influência em tratamentos térmicos em estruturas de aços, e produção de biocompósitos poliméricos com resíduos de produtos da região amazônica e desta forma não apresentaram viabilidade de proteção em Propriedade Intelectual.

Os projetos que não são passíveis de proteção, há possibilidade que, durante o desenvolvimento da pesquisa, possam desencadear em inovação. E nesse momento se faz necessário um acompanhamento para buscar a proteção do resultado dessa pesquisa. Daí a importância dos pesquisadores terem conhecimento da Propriedade Intelectual.

Gráfico 02 - Tipos de Inovação analisados segundo o Manual de Oslo

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

Entre os relatórios avaliados 51,4% não se enquadram na classificação de Oslo, pois como foi afirmado a partir dos gráficos anteriores, a pesquisa é básica e não visa inicialmente inovação, sendo a divulgação científica o foco principal.

Conforme pode ser observado no Gráfico 02, a inovação em Produto e Processo fica relativamente equivalente, com 28,6 e 20% respectivamente, apontando essas duas inovações como as mais pesquisadas na Engenharia. Tal fato, leva a considerar que os discentes devem atentar para a possibilidade de proteção de suas pesquisas antes mesmo de iniciarem as atividades de investigação, uma vez que pode resultar em um produto ou processo inovador.

Confrontando os Gráficos 01 e 02, identificou-se que 51,4% dos projetos que não se enquadram na classificação do Manual de Oslo, o que foi confirmado pelos 62,9% dos projetos que não são passíveis de proteção, ou seja, não geraram inovação para a universidade.

Tabela 03 - Relação Tipo de Inovação x Tipo de Propriedade Intelectual

Tipo de inovação\PI	Direito Autoral	Modelo de utilidade	Patente de Invenção	não se aplica
Processo	2,86%	8,57%	5,71%	2,86%
Produto	2,86%	14,29%	2,86%	8,57%
Não se aplica	0%	0%	0%	51,43%
Total	5,72%	22,86%	8,57%	62,86%

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019.

Observa-se na Tabela 03 a relação entre os tipos de inovação levantados nos RIC e a porcentagem em termos de Propriedade Intelectual. Destaca-se a maior porcentagem para

inovação em produto com a possibilidade da geração de uma Patente de Modelo de Utilidade no total de 14,29% dos relatórios analisados. Dentre os projetos de pesquisa, que tem como resultado algum tipo de processo desenvolvido, 8,57% têm potencial de gerar uma Patente de Modelo de Utilidade.

No entanto, mais da metade dos projetos analisados através dos Relatórios de Iniciação Científica, não possui indícios de inovação e também de possibilidade de proteção em Propriedade Intelectual, representando 51,43% do total de RIC. Nas análises dos RIC, os projetos que não tinham inovação em processo e produto, não eram possíveis de proteção em termos de Propriedade Intelectual.

Gráfico 03 - Áreas do Programa Prioritário do CAPDA/SUFRAMA

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

Dentre os tipos de fomentos ao empreendedorismo no ecossistema local, os Programas Prioritários para Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Estado do Amapá, por meio dos recursos da Lei de Informática, possibilitam o investimento em empreendedorismo de base tecnológica. Nesta avaliação dos RIC, identificam-se os projetos que tenham viabilidade de investimento em um desses Programas Prioritários. Observa-se no Gráfico 04 que 42,9% dos produtos e processos desenvolvidos nas pesquisas e relatados nos RIC são elegíveis para pleitear recursos financeiros e tecnológicos dos Programas Prioritários. Destaca-se que 20% são projetos enquadráveis no Programa Prioritário de Economia Digital, com abrangência em Internet das Coisas, Computação nas nuvens, Cibersegurança e Análise e tratamento de grandes volumes de dados (big data). Ademais, 22,9% são elegíveis para o recente Programa Prioritário de Bioeconomia, que possibilitará investimentos em prospecção de princípios ativos e novos materiais entre outras soluções.

Observa-se que 57,1% das pesquisas desenvolvidas nos RIC não são elegíveis para os Programas Prioritários para Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Estado do Amapá. Isso se deve pela não identificação nos critérios de abrangência dos Programas nas análises.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As universidades brasileiras enfrentam atualmente a missão de comprometer-se paulatinamente com a produção, sistematização e a transmissão do saber, proporcionando o debate e a discussão de novas ideias, colocando-se em constante interação com a sociedade que a mantém. De acordo com Moritz (2010), todo este panorama ao qual ela está inserida é decorrente das transformações econômicas, sociais e tecnológicas pelas quais o mundo vem passando nas últimas décadas, onde as inovações não devem ser esperadas e geradas apenas como objetos de pesquisa, mas sim fazer parte da cultura da universidade enquanto organização.

O presente Relatório realizou uma avaliação das potencialidades dos Projetos de Iniciação Científica, quanto a possibilidade de proteção da Propriedade Intelectual e de Inovação. Os resultados obtidos na aplicação do Modelo de Avaliação de Potencialidades em Propriedade Intelectual e Inovação nos RIC, apresentaram evidências que a PI ainda não é bem trabalhada na Faculdade de Tecnologia da UFAM, como demonstrada em 62,9% da opção “não se aplica”, onde a maioria dos projetos não são passíveis de proteção. Inicialmente, isso se deve a finalidade dos projetos da pesquisa básica ser produção científica sem a preocupação com a pesquisa para o desenvolvimento de produtos e processos inovadores com potencial de proteção. Vale ressaltar que o restante 37,1% tem um alto potencial para proteção, cujas pesquisas podem resultar em transferência de tecnologia ou transformação em bens disponíveis ao mercado, assim como também contribuir para futuras pesquisas nas áreas de engenharia, tecnologia, saúde, entre outras.

Para que tudo isto se torne possível, o desenvolvimento de projetos inovadores e passíveis de proteção, a universidade necessita colocar em prática as diretrizes estabelecidas pela Lei da Inovação. No entanto, esse viés empreendedor que a Lei permite, carece ainda de estruturação, mudança de cultura e de novos objetivos. A fim de ser realizável, é necessário que a Universidade se reestruture fisicamente, com laboratórios mais modernos e espaços dedicados a cooperação em pesquisa tecnológica, conforme disposto na Lei da Inovação.

O que se observou na construção deste Relatório Técnico foi a necessidade de colocar em prática uma adequação dos currículos dos cursos, onde os discentes passariam a ter mais conhecimento, não apenas da necessidade do país em se tornar mais empreendedor, mas da Universidade ser uma peça chave na promoção de pesquisas, desde a Iniciação Científica até a geração de produtos e processos inovadores com potencial de proteção. Existe sinalização institucional no PDI para difundir a Inovação, porém na prática não é observado nenhum movimento institucional para isto de fato ocorrer, conforme foi observado em contatos com docentes dos cursos da Faculdade de Tecnologia em abril/2019.

Em relação aos Programas Prioritários, destaca-se a importância da divulgação dos Programas no meio acadêmico, a fim de que projetos sejam desenvolvidos no âmbito de negócios nas universidades. Uma vez que poderá fomentar a interação universidade-empresa, por meio de apoio financeiro e cursos voltados para o empreendedorismo, para que o resultado das pesquisas dos Projetos de Iniciação Científica virem negócios.

Notou-se também carência institucional de ações que possibilitem conexões entre os temas Inovação, Empreendedorismo e Iniciação Científica e a formação acadêmica, pois a tratativa dissociada destes, invariavelmente tende a conduzir para resultados inócuos para a geração de negócios, startups, etc. Foi bem preocupante identificar nas entrevistas, elevado percentual de estudantes que executam Projetos de Iniciação Científica sem nenhum entendimento sobre as funções da Propriedade Industrial, e principalmente da não percepção sobre potencialidades e perspectivas de continuidade dos projetos em futuras ações de empreendedorismo. Com todo respeito a todos os estudantes, o único empreendedorismo que compreendem é a venda de trufas pelos corredores da Faculdade, infelizmente não vislumbram ou não são incentivados ou provocados a visualizar no trabalho de Iniciação Científica um potencial negócio a ser explorado, inclusive como perspectiva para formação de startup ou candidatura para admissão em incubadoras.

Por outro lado, o próprio afastamento voluntário ou involuntário da UFAM em relação ao setor produtivo para geração de resultados em Inovação e Empreendedorismo, a exemplo de recentes decisões do CONSUNI/UFAM em elevar a burocracia e desconhecer suas atuações no campo do PD&I, entrando em desarmonia com os princípios do novo Marco de CT&I representa um componente a mais para dificultar o avanço da formação de egressos que sejam aderentes com as demandas de mercado e necessidades da sociedade.

As discussões anteriores mostram que a UFAM afasta-se do conceito de universidade de segunda revolução, ocorrida na segunda metade do século XX, pois ainda persiste o

afastamento e/ou não incorporação de características de empreendedorismo e inovação, conforme apresentado e discutido por Pereira et al (2016). Isto é preocupante, pois a instituição está atrasada pelo menos 70 (setenta) anos do perfil exigível de uma universidade completa e atuante em todas as dimensões esperadas pela sociedade, a saber: Ensino, Pesquisa, Extensão, Inovação e Empreendedorismo.

Por fim, este Relatório Técnico consiste em contribuir para o conhecimento da área de Propriedade Intelectual e Inovação em Projetos de Iniciação Científica. Indicamos para pesquisas futuras: investigação do nível de conhecimento em Propriedade Intelectual dos discentes, oportunidades de empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, delimitados em Projetos de Iniciação Científica.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Ricardo Schinaider. **O empreendedorismo em universidades**. Inova Unicamp, Campinas/SP, 2013. Disponível em: <<https://www.inova.unicamp.br/noticia/2589/>>. Acesso em: 9 dez. 2018.

ARAÚJO, Elza Fernandes; BARBOSA, Cynthia Mendonça; QUEIROGA, Elaine dos Santo; ALVES, Flávia Ferreira. Propriedade Intelectual: proteção e gestão estratégica do conhecimento. **Revista Brasileira Zootecnia**, v. 39, p. 1-10, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982010001300001>. Acesso em: 8 dez. 2018.

ARAÚJO, Renata Mendes de et al. **Trilhando trajetórias de pesquisar & inovar: um ensaio coletivo**. Relatórios Técnicos do Departamento de Informática Aplicada da UNIRIO n° 0001/2017. Rio de Janeiro: Departamento de Informática Aplicada/UNIRIO, 2017. Disponível em: <<http://seer.unirio.br/index.php/monografiasppgi/article/view/6209>>. Acesso em: 07 jan. 2019.

AVENI, Alessandro **Empreendedorismo contemporâneo: teorias e tipologias** / Alessandro Aveni. – São Paulo: Atlas, 2014.

BOCCHINO, Leslie de Oliveira et al. Publicações da Escola da AGU: Propriedade Intelectual - conceitos e procedimentos/ -- Brasília: Advocacia-Geral da União, 2010.

BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 12 jan. 2019.

BRASIL Júnior. O índice de Universidades Empreendedoras. São Paulo:Brasil Júnior, 2016, Disponível em: <<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/17112016-Livro-Universidades-Empreendedoras.pdf>>. Acesso em: 09 abr. 2019.

BRIDI, Jamile Cristina Ajub. **A iniciação científica na formação do universitário**. 2004. 135 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004. Disponível em: <<http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253212>>. Acesso em: 05 dez. 2018.

_____. **A pesquisa na formação do estudante universitário: a iniciação científica como espaço de possibilidades**. 2010.197 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010. Disponível em: <<http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251430>>. Acesso em: 05 dez. 2018.

CALAZANS, J. (org). (1999). **Iniciação Científica**: construindo o pensamento crítico. São Paulo: Cortez. Disponível em: <<https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/4021/3288>>. Acesso em: 05 dez. 2018.

CAMPAGNOLO, Jorge Mario. Novo Marco Legal de CT&I e os principais destaques para os ambientes de inovação. In: SEMINÁRIO: IMPACTOS DO MARCO LEGAL DE CT&I PARA OS AMBIENTES DE INOVAÇÃO, 1, 2018, Brasília. **I Seminário...** Brasília: ANPROTEC, 2018. Disponível em: <http://anprotec.org.br/site/wp-content/uploads/2018/05/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_Jorge_Campagnolo.pptx>. Acesso em: 07 abr. 2019.

CARNEIRO NETO, José Aprígio (Org.). **Um mapeamento tecnológico sobre Internet das Coisas**: uma visão com base nas patentes. IN: Proceeding of ISTI. Aracaju/SE – 20 a 22/09/2017. v. 8, n. 1, p. 409-419. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/320840188_Um_Mapeamento_Tecnologico_sobre_Internet_das_Coisas_Uma_Visao_com_Base_nas_Patentes>. Acesso em: 8 dez. 2018.

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Objetivos do programa PIBIC. Disponível em: <http://cnpq.br/web/guest/pibic>. Acesso em: 21 mar. 2019.

DALMARCO, Gustavo; HULSINK, Willen; BLOIS, Guilherme V.. **Creating entrepreneurial universities in an emerging economy**: Evidence from Brazil. Elsevier, 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162518306048> Acesso em: 18/01/2019

ESCOBAR, Herton. Fábricas de conhecimento: o que são, como funcionam e para que servem as universidades públicas de pesquisa. **Revista da USP**, São Paulo. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/ciencias/fabricas-de-conhecimento/?fbclid=IwAR1BWSMMZhfa2KhZIAZkuJvl--gMUz4mWVYrP6pMckZ717a5zTORLeRCCbA>>. Acesso em: 09 abr. 2019.

ETZKOWITZI, Henry. ZHOU, Chunyan. Hélice Tríplice: inovação e empreendedorismo universidade-indústria-governo. **Estudos Avançados**, v. 31, n. 90, p. 23-48, mai-ago. São Paulo: Scielo, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142017000200023&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 25 abr. 2019. <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-40142017.3190003>.

EUROSTAT. European Commission. **Annual activity report**. 2016. Disponível em: <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/aar-estat-2016_en_0.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2019.

GARNICA, L. A.; TORKOMIAN, A. L. V. **Gestão de tecnologia em universidades: uma análise do patenteamento e dos fatores de dificuldade e de apoio à transferência de tecnologia no Estado de São Paulo.** *Gest. Prod.*, São Carlos, v. 16, n. 4, p. 624-638, out./dez. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2009000400011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 20 nov. 2018.

GIBBS, Graham. **Análise de dados qualitativos.** Porto Alegre: Artmed, 2009.

INPI. **Pedidos em etapas:** entenda. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/pedidos-emetapas/entenda>>. Acesso em: 8 dez. 2018.

INSTITUTO Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Instrumentos. Brasília: SINAES/INEP, 2017. Disponível em: <<http://inep.gov.br/instrumentos>>. Acesso em: 09 abr. 2019.

KALANTARIDIS, Christos; KÜTTIM, Merle; GOVIND, Madhav; SOUZA, Cristina. **How to commercialise university-generated knowledge internationally?** A comparative analysis of contingent institutional conditions. *Technological Forecasting & Social Change*, October 2017, Vol. 123, p. 35-44. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.ez2.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0040162516303080?via%3Dihub>>. Acesso em: 8 dez. 2018

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia do trabalho científico: projetos de pesquisa / pesquisa bibliográfica/ teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso.** 8 ed. – São Paulo: Atlas, 2017.

MASSI, Luciana. Estudos sobre iniciação científica no Brasil: uma revisão. **Cadernos de Pesquisa**, v. 40, n. 139, p.173-197, jan./abr. 2010. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/cp/v40n139/v40n139a09.pdf>>. Acesso em: 05 dez. 2018.

MAURYA, Ash. **Running lean: iterate from plan A to a plan that works.** 2. ed. USA: O'Reilly 2015. Disponível em: <[https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=I_MdnQZZdusC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Maurya+\(2012\)&ots=AIYbD5YP2t&sig=9nqNFL2b7ZxpO6K8DdY72U1k3ps#v=onepage&q=Maurya%20\(2012\)&f=false](https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=I_MdnQZZdusC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Maurya+(2012)&ots=AIYbD5YP2t&sig=9nqNFL2b7ZxpO6K8DdY72U1k3ps#v=onepage&q=Maurya%20(2012)&f=false)>. Acesso em 12 jan. 2019.

MINHA Biblioteca. Manual de Propriedade Intelectual. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/undefined/>>. Acesso em: 08 de jan. 2019.

NUNEMAKER JUNIOR, Jay F.; BRIGGS, Robert O.; DERRICK, Douglas C.; SCHWABE, Gerhard. **The last research mile: achieving both rigor and relevance in Information Systems Research**, v. 32, p. 10-47, dez. 2015. Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/07421222.2015.1094961?scroll=top&needAccess=true>>. Acesso em: 05 dez. 2018.

OCDE. **Manual de Oslo: diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre Inovação**. 3 ed., Tradução FINEP, 2007. Disponível em: <<http://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf>>. Acesso em: 05 jan. 2019.

PEIXOTO NETO, Pedro Accioly de Sá. O Direito fundamental à Propriedade Intelectual: uma análise à luz do princípio do desenvolvimento tecnológico e econômico. **Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI**, Itajaí, v. 8, n. 2, 2. quad. 2013. Disponível em: <<https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rdp/article/view/5476/2900>>. Acesso em: 08 dez. 2018.

PEREIRA, Giveldna Maria Costa et al. Panorama de oportunidades para os egressos do ensino superior no Brasil: o papel da inovação na criação de novos mercados de trabalho. In: **ENSAIO: AVALIAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO**, 24, 2016, Rio de Janeiro. 24 Ensaio... Rio de Janeiro: Cesgranrio, 2016. v.24, n. 90, p. 179-198, doi: 10.1590/S0104-40362016000100008, jan./mar. 2016. Disponível em: <<http://taurus.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/319515/1/2-s2.0-84960341799.pdf>>. Acesso em 08 abr. 2019.

QUINTELLA, C. M., et al. Prospecção Tecnológica como uma Ferramenta Aplicada em Ciência e Tecnologia para se Chegar à Inovação. **Rev. Virtual Quim.**, 3 (5). 2011. Disponível em: <<http://rvq.sbgq.org.br/imagebank/pdf/v3n5a05.pdf>>. Acesso em: 14 dez. 2018.

RIES, Erick. **A startup enxuta: como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem sucedidas**. São Paulo: Leya, 2011. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=vLiUj1h5fhkC&oi=fnd&pg=PT5&dq=RIES&ots=vGTY1ssQKE&sig=taRxFj8QzJd2y8QKQqXndCbQD9o#v=onepage&q=RIES&f=false>>. Acesso em: 22 jan. 2019.

SCUDELER, M. A.; OLIVEIRA, M. C. S. C. de. **A contribuição do sistema de patentes para o desenvolvimento econômico e tecnológico: uma análise sumária do perfil inovativo do país a partir dos depósitos de patente perante o INPI**. (2012?) Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=1294afe6156ef3b5>>. Acesso em: 8 dez. 2018.

SATELL, Greg. Hoje, todo negócio deve se transformar em plataforma. **In Forbes**. Dez. 2015. Disponível em: <<https://www.forbes.com/sites/gregsatell/2016/11/13/today-every-business-must-transform-itself-into-a-platform/#59b0bbbb764c>>. Acesso em: 12 dez. 2019.

SISTEMA Nacional de Avaliação da Educação. Instrumento de avaliação de cursos de graduação, presencial e a distância: reconhecimento e renovação de reconhecimento. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_reconhecimento.pdf>. Acesso em: 09 abr. 2019.

SOUSA, Edileusa Godói de; LOPES, José Eduardo Ferreira. Empreendedorismo tecnológico e startups: uma análise de cenários no contexto de universidades brasileiras.. In: ENCONTRO DE ESTUDOS SOBRE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS, IX, 2016, Passo Fundo/RS, 16 a 18 de março de 2016. IX Encontro... Passo Fundo: EGEPE, 2016. Disponível em: <<https://www.egepe.org.br/2016/artigos-egepe/154.pdf>>. Acesso em: 08 abr. 2019.

SUFRAMA. **Resolução CAPDA nº 4, de 11 de Setembro de 2018**, p. 1–12. Disponível em: <http://site.suframa.gov.br/assuntos/pesquisa-e-desenvolvimento/copy_of_pesquisa-e-desenvolvimento/resolucao-capda-no-4_2018_v2.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2019.

SUFRAMA. **P&D/ Lei de Informática**. Disponível em: <<http://site.suframa.gov.br/assuntos/pesquisa-e-desenvolvimento/pesquisa-e-desenvolvimento>>. Acesso em: 25 fev. 2019.

United Nations Development Programme (UNDP). **Human Development Report 2016**. Disponível em: <<http://http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/relatorios-de-desenvolvimento-humano>>. Acesso em: 17 jan. 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS. Departamento de Modernização Administrativa. Plano de Desenvolvimento Institucional: 2016-2025. Manaus: EDUA, 2016. 122 p. ISBN 978-85-7401-873-7. Disponível em: <<https://www.proplan.ufam.edu.br/index.php/plano-de-desenvolvimento-institucional-pdi>>. Acesso em: 07 abr. 2019.

WIPO. **Intellectual Property Handbook**. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2018.

_____. **The Global Innovation Index 2018: energizing the world with Innovation**. Disponível em: <<http://www.gemconsortium.org/report>>. Acesso em: 10 jan. 2019.

ZUCOLOTO, G. Propriedade Intelectual em Debate. IN: **Conferência Internacional LALICS 2013** “Sistemas Nacionais de Inovação e Políticas de CTI para um desenvolvimento inclusivo e sustentável”, Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: <http://www.redesist.ie.ufrj.br/lalics/papers/29_Propriedade_Intelectual_em_Debate.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2018.